

UN PASO FIRME EN LOS ESTUDIOS DE LA GINECOLOGÍA REGENERATIVA

Ajakaida Renaud

Directora de la Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa. ajakaidarenaud.tv@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.8197230

El área de la ginecología regenerativa data de más de tres décadas en el mundo, y en nuestro país, Venezuela, tiene sus inicios desde el 2007, a través, del Dr. Jorge E. Gaviria, quien inicia con los primeros avances en esta ciencia, continuando ese legado hasta la actualidad, donde se ha mantenido una formación continua en, talleres, diplomados y training, sistematizados, donde los que trabajamos en el área, queremos la mejor formación para el discípulo.

Hoy decidimos reforzar con un espacio abierto para la publicación, las experiencias que hemos desarrollado, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, específicamente en este maravilloso campo de las ciencias médicas.

El área de la ginecología regenerativa, enfoca de manera integral el manejo de nuestras pacientes, para el mejoramiento de su función sexual y por ende de su calidad de vida.

Nuestra revista, representa el vehículo expedito de difusión, en el avance científico, en esta área emergente, constituyendo el medio de expresión de las distintas especialidades entre los grupos de investigación que desarrollan esta disciplina.

Igualmente, constituirá un elemento inestimable para la formación continua de los profesionales que practican o desean incursionar en esta área, tanto por la actualización, como por las pautas que puedan ser recomendadas a través de los diversos trabajos de investigación.

Es para nosotros, un logro indescriptible a través de la logística y organización de nuestro comité editorial, en especial del Dr. Traviezo, por haber abierto las puertas a un área emergente, que solo va en pro de la mejora de su calidad de vida y del esmero en la construcción de su femineidad.

Esta revista tendrá como eje central la ginecología regenerativa, pero no será excluyente de todos los profesionales de áreas y temas afines, que tengan el propósito de acompañarnos.

La Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa, tiene ya proyectada su inclusión en los distintos y mejores índices y plataformas electrónicas internacionales, para garantizarle a autores y usuarios en general, la mayor y mejor visibilidad de los artículos, las 24 horas del día, los 365 días del año, con el respaldo DOI de cada artículo y garantizando el acceso gratuito y oportuno a todos, para contribuir, desde nuestra humilde tribuna, al acceso libre a la información, en esta importante área de las ciencias de la salud.

La revista recibirá manuscritos durante todo el año y tendrá una regularidad semestral (dos números al año, junio y diciembre) e igualmente podrá contar con suplementos especiales, por volumen, los cuales dependerán de la misma dinámica que exista entre la revista y sus colaboradores.

No me queda más que, en nombre de todo el comité editorial, darles la bienvenida a nuestra revista, la cual está abierta a todas sus contribuciones y sugerencias, para que juntos, naveguemos en este bello río de conocimientos científicos, que nos unen en la ginecología regenerativa, sin olvidar que, la investigación continua, es el camino para el aprendizaje a lo largo de la vida y la perfección en el acto médico.

A FIRM STEP IN REGENERATIVE GYNECOLOGY STUDIES

Ajakaida Renaud

Director of the Latin American Journal of Regenerative Gynecology. ajakaidarenaud.tv@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.8197230

The area of regenerative gynecology dates back more than three decades in the world, and in our country, Venezuela, it has its beginnings since 2007, through Dr. Jorge E. Gaviria, who began with the first advances in this science, continuing this legacy to the present, where continuous training has been maintained in workshops, diplomas and training, systematized, where those of us who work in the area want the best training for the disciple.

Today we decided to reinforce with an open space for the publication, the experiences that we have developed, not only in Venezuela, but throughout Latin America, specifically in this wonderful field of medical sciences.

The area of regenerative gynecology focuses on the management of our patients in an integral way, to improve their sexual function and therefore their quality of life.

Our journal represents the expeditious vehicle for dissemination of scientific progress in this emerging area, constituting the means of expression of the different specialties among the research groups that develop this discipline.

Likewise, it will constitute an invaluable element for the continuous training of professionals who practice or wish to venture into this area, both for updating and for the guidelines that can be recommended through the various research works.

It is an indescribable achievement for us through the logistics and organization of our editorial committee, especially Dr. Traviezo, for having opened the doors to an emerging area, which only works towards improving their quality of life and of care in the construction of her femininity.

This magazine will have regenerative gynecology as its central axis, but it will not exclude all professionals in related areas and topics, who intend to join us.

The Latin American Journal of Regenerative Gynecology, has already projected its inclusion in the different and best international indexes and electronic platforms, to guarantee authors and users in general, the greatest and best visibility of the articles, 24 hours a day, 365 days of the year, with DOI support for each article and guaranteeing free and timely access to all, to contribute, from our humble platform, to free access to information in this important area of health sciences.

The journal will receive manuscripts throughout the year and will have a semi-annual regularity (two issues a year, June and December) and may also have special supplements, by volume, which will depend on the same dynamic that exists between the journal and its collaborators.

It only remains for me, on behalf of the entire editorial committee, to welcome you to our magazine, which is open to all your contributions and suggestions, so that together we can navigate this beautiful river of scientific knowledge that unites us in the regenerative gynecology, without forgetting that continuous research is the path to learning throughout life and perfection in the medical act.